

VODOVODI U SRBIJI 2024 GODINE

Stanje sektora voda i pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom naselja u 2024 godini

PUC WATER AND SEWERAGE IN SERBIA IN 2024

State of the water sector and performance indicators of the companies dealing with water supply and sewerage of settlements in 2024

IZVOD

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) u okviru svojih inspekcijskih nadležnosti vrši redovna godišnja istraživanja rada preduzeća u sektoru voda, i o tome izveštava Vladu. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) saraduje sa MGSI kroz stručnu pomoć na izradi odgovarajućeg upitnika, prikupljanju i obradi podataka i izradi izveštaja o stanju sektora. Na osnovu sprovedenog istraživanja UTVSI je pripremilo godišnji izveštaj o stanju sektora voda (pokazatelji poslovanja preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom naselja) u 2024. godini. Sažetak rezultata tog izveštaja dat je ovde u formi izveštaja o stanju sektora kao celine i izveštaja o stanju sektora po grupama preduzeća.

ABSTRACT

The Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (MCTI), within the framework of its inspection responsibilities, conducts regular annual surveys of the work of enterprises in the water sector and reports on this to the Government of Serbia. The Association for Water Technology and Sanitary Engineering (AWTSE) cooperates with MCTI through expert assistance in developing an appropriate questionnaire, collecting and processing data, and preparing a report on the state of the sector. Based on the research conducted, AWTSE prepared an annual report on the state of the water sector (operating indicators of enterprises engaged in water supply and sewage of settlements) in 2024. A summary of that report is provided here in the form of two short reports concerning the state of the sector as a whole, and the state of the sector by group of companies.

1. UVOD

1.1. Opšte

Istraživanje „Vodovodi u Srbiji - Pokazatelji uspešnosti preduzeća koja se bave snabdevanjem vodom i kanalizacijom naselja“ od 2015 radi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) u okviru svojih inspekcijskih nadležnosti, a uz stručnu pomoć UTVSI. Istraživanje daje detaljnu sliku stanja u preduzećima sektora i time omogućava sagledavanje povoljnih i nepovoljnih uticaja, pokazatelja i tendencija u njihovom radu, kao i mogućnosti unapređenja ukupnog stanja. U ovu aktivnost su, pored UTVSI uključeni još i Privredna komora Srbije (PKS), Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije (UVKS), a do 2023 godine i Udruženje vodovoda dunavskih zemalja (IAWD) i Svetska banka (WB). MGSI izveštaj o stanju sektora se podnosi Vladi Republike Srbije, a po njegovom prihvatanju se objavljuje na sajtu MGSI.

Ninoslav PETROVIĆ, Predrag BOGDANOVIĆ*, Milan PETROVIĆ
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Simina 13, Beograd
*Autor za korespondenciju: office@utvsi.com

1.2. Institucionalni okvir i organizacija sektora voda

U Republici je za snabdevanje naselja vodom nadležna Vlada Republike Srbije, koja u ovoj oblasti angažuje više svojih ministarstava i pokrajinskih sekretarijata, odgovornih na različite načine. Rad komunalnih preduzeća iz sektora voda, prate još i organi Jedinica lokalne samouprave (JLS), javna vodoprivredna preduzeća, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS), instituti u državnom vlasništvu, PKS, UTVSI, UVKS i druga udruženja (Inženjerska komora, Savez inženjera i tehničara...).

Jedan od glavnih organizacionih problema u radu sektora voda je to što nema „krovnog“ ministarstva za ovu oblast.

U ovom sektoru postoje velika očekivanja od projekta „EU podrška reformama u sektora voda“ (2022 -2024) koji je finansirala EU. Projektom su predviđene sledeće reformske aktivnosti:

- Usvajanje jedinstvene tarifne metodologije za obračun relevantne ekonomske cene vodnih usluga (na osnovu principa „punog povrata troškova“, „potrošač plaća“ i „zagađivač plaća“), uz mere zaštite potrošača sa niskim prihodima
- Osnivanje nacionalne Agencije za regulaciju vodnih komunalnih usluga
- Odvajanje vodnih komunalnih usluga iz više-uslužnih JKP
- Adekvatna računovodstvena podela koja će omogućiti dodeljivanje adekvatnih prihoda i troškova vodnim uslugama
- Regionalizacija vodnih komunalnih usluga – objedinjavanje više JKP koja pružaju vodne usluge na nivou regija. Nije poznato dokle se stiglo sa prihvatanjem predloženih mera i definisanjem nadležnih organa za njihovo sprovođenje.

1.3. Prikupljanje podataka

MGSI prikuplja potrebne podatke na osnovu namenskih upitnika, baziranih na prilagođenom upitniku IBNET. Upitnici se šalju u februaru mesecu jedinicama lokalne samouprave (JLS) tj. preko njih javnim komunalnim preduzećima.

Proces prikupljanja, kontrole i obrade podataka se sastoji od više ciklusa, gde u svakom od njih inženjeri UTVSI proveravaju obim i kvalitet dobijenih podataka. Po izvršenim proverama se jedan broj upitnika vraća pošiljaocima, uz objašnjenja nedostataka, i usmene i pismene molbe da upitnici budu popravljani ili dopunjeni. Reakcije na ovako poslate molbe su različite od preduzeća do preduzeća, i kreću se od korektnih odgovora, preko „štimovanih“, sve do odbijanja da se pogrešni odgovori poprave ili dopune. Kada upitnici stignu sa popravke, proces se ponavlja, ponekad i nekoliko puta, sve dok se ne dođe do minimalno potrebne kompletnosti i minimalno prihvatljivog kvaliteta odgovora. Koliko god prikupljanje i obrade podataka bilo sporo i zahtevno, ipak je poslednjih godina ostvaren značajan napredak u ovom procesu.

Za 2024 godinu je na poslata 163 upitnika dobijen 161 odgovor, od kojih je 158 bilo upotrebljivo. Inženjeri UTVSI u više iteracija detaljno pregledaju sve odgovore, u cilju da se oni stručno obrade i da se proceni njihova pouzdanost. Primećeno je da odgovori na osnovna pitanja često nedostaju ili se međusobno ne slažu, kao na primer:

- količina proizvedene vode, količina prodane vode, ukupno i po kategorijama potrošača,
- količina prikupljene otpadne vode, ukupno i po kategorijama potrošača,
- pokrivenost uslugama snabdevanja vodom i kanalisanja,
- broj zaposlenih i njihova kvalifikaciona struktura,
- prihodi i troškovi od delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja naselja (najčešće),
- vrednost osnovnih sredstava po delatnostima, vrednosti amortizacije
- podaci u upitnicima ne slažu se uvek sa podacima poslatim Agenciji za privredne registre (APR) u završnim računima.

To pokazuje da uprave preduzeća ne raspolažu uvek ažurnim podacima, a pre svega merenjima, podacima o imovini preduzeća i odgovarajućim finansijskim podacima, kao i slabu povezanost njihovih tehničkih i komercijalnih baza podataka. Uprkos svim nedostacima, može se smatrati da dobijeni podaci reprezentuju celinu stanja većine preduzeća koja se bave ovom delatnošću, mada se podaci o pojedinačnim preduzećima ne mogu smatrati konačnim.

1.4. Izveštavanje

Izveštaj o stanju sektora voda se redovno dostavlja MGSI i drugim zainteresovanim ministarstvima, organima i zainteresovanim iz struke. Pored toga on se dostavlja i svim članicama UVKS i svim drugim preduzećima sektora voda. Izveštaj je takođe dostupan na internet stranicama Udruženje za tehnologiju vode (UTVSI), kao i na internet stranicama MGSI.

Veliku pomoć u aktivnostima prikupljanja, definisanja i poređenja pokazatelja poslovanja preduzeća sektora voda (benčmarking) su do 2023 godine pružali Svetska banka (WB) i IAWD, u okviru Dunavskog programa voda (DWP).

2. SNABDEVANJE VODOM

2.1. Opšte

Snabdevanjem naselja vodom se u 2024 godini bavilo 145 preduzeća centara JLS. Pored njih, postoji i izvestan broj manjih preduzeća (prikupljeni su podaci za njih 16), koja vodom snabdevaju stanovnike većih celina JLS van pomenutih centara.

Iz JLS se iz godine u godinu dobijaju različiti podaci o broju manjih lokalnih vodovoda van kontrole centralnih vodovoda, kojih je 2024 godine u anketi prijavljeno 917. Broj onih koje kontroliše Zavod za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ je kroz godine promenljiv, i iznosi između 750 i 1050. Pomenute dve grupe preduzeća pokrivaju teritoriju sa oko 6,3 miliona stanovnika (~96% stanovnika Srbije) u 158 jedinica lokalne samouprave, sa 180 naseljenih mesta, na kojoj organizovano snabdevaju vodom oko 5,8 miliona (~89%) stanovnika.

- Preduzeća sektora voda su različito organizovana:
- Po obuhvatu: regionalna, gradska (opslužuju više opština), opštinska (opslužuju pojedinačne opštine), zajednička za JLS, više preduzeća opslužuje jednu JLS, preduzeća koja snabdevaju pojedinačna naselja...
- Po vrsti usluge: samo usluge vodovoda ili samo usluge kanalizacije, usluge vodovoda i kanalizacije, komunalna preduzeća opšteg tipa...

Evidentno su nedovoljna merenja na putu vode od zahvata do distribucije (slika 1).

Slika 1: Neophodna merenja vode od zahvatanja do distribucije

Procenat merenja zahvatanja vode na izvorištima je solidan - oko 91%. Merenja na distributivnoj mreži se vrše u 134 vodovoda, sa prosekom od 12 mernih mesta po vodovodu.

2.2. Bilans vode iz javnih vodovoda

2.2.1. Na osnovu Statističkih godišnjaka, Saopštenja o snabdevanju vodom

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), bilans zahvaćenih voda iz javnih vodovoda za 2024. godinu je:

- preko javnih vodovodnih sistema se zahvata oko 709 miliona m^3 vode (~22,48 m^3/s).
- u potrošnju se pošalje oko 65% zahvaćene vode (459 miliona m^3 ~ 14,5 m^3/s). Od toga je ~ 71,9% (330 miliona m^3 godišnje ~ 10,4 m^3/s) za potrošnju domaćinstava, a 18% (130 miliona m^3 godišnje ~ 4,1 m^3/s) za potrošnju industrije i institucija (industrijski sektor oko 7%, a ostali korisnici oko 11% isporučene vode).
- ukupni gubici vode su oko 35% od zahvaćene vode (250 miliona m^3 - 7,9 m^3/s).
- ukupna dužina vodovodnih cevovoda (dovodi i distributivna mreža) je 50.448 km.

2.2.2. Na osnovu godišnjih istraživanja o radu preduzeća u sektoru voda

Osnovni podaci prikupljeni su iz godišnjih upitnika MGSI, u obradi UTVSI (Petrović i sar. 2024)

- Javni vodovodi sa proizvedenih oko 697 miliona m³ vode za piće (~22,04 m³/s) snabdevaju oko 5,85 miliona stanovnika tj. oko 88,8% stanovnika svoje teritorije.
- Proda se oko 56% proizvedene vode (392 miliona m³ ~ 12,4 m³/s), i to: ~ 79,5% (312 miliona m³ ~ 9,9 m³/s) za potrošnju domaćinstava, a 20,5% (80 miliona m³ ~ 2,5 m³/s) za potrošnju industrije i institucija (industrijski sektor oko 17,2%, i ostali oko 3,3%).
- Ukupni gubici vode su oko 44% od proizvedene vode (305 miliona m³, ~ 9,7 m³/s), što je slično potrošnji domaćinstava.
- U 77 JLS postoje postrojenja za preradu vode za piće. Njihov projektovani kapacitet je oko 1.069 miliona m³ godišnje, a radni je oko 611 miliona m³.
- I objektima i mreži su potrebna poboljšanja kapaciteta i tehnologije prečišćavanja.
- Dužina distributivne mreže analiziranih JKP je 35.880 km (~227 km po preduzeću).

Uporedni pregled bilansa vode iz javnih vodovoda, prema podacima RZS i podacima iz ovogodišnje ankete (MGSI i UTVSI) se daje u tabeli 1.

Tabela 1. Bilans vode iz javnih vodovoda 2024

R. br.	Stavka	RZS		UTVSI		
		x 10 ⁶ m ³	%	x 10 ⁶ m ³	%	%
1	Zahvaćena voda	709	100			
2	Proizvedena voda	-/-		697	100	
3	Voda upućena u potrošnju	459	65 (100)	-/-		
4	Prodana voda			392	56	100
	- na osnovu čitanja vodomera	-/-		375	54	95,6
	- domaćinstva	330	47	312	45	79,6
	- industrija	49	7	67	10	17,1
	- ostali korisnici	81	11	13	2	3,3
5	Gubici vode	- u odnosu na zahvaćenu ili proizvedenu vodu	250	35	305	44
		- u odnosu na vodu upućenu u potrošnju ili prodatu vodu		54,5		78

Gubici od 35% zahvaćene vode ili 44% od proizvedene vode su naravno veliki, ali gubitak od 54,5% vode upućene u potrošnju, tj. od 78% prodate vode je alarmantan.

2.3. Specifična potrošnja vode

Specifične potrošnje pojedinih kategorija potrošača u poslednje četiri godine prikazane su u tabeli 2. (Petrović N. i sar. (2014 -2024)):

Tabela 2. Specifične potrošnje po kategorijama potrošača

R. br.	Kategorija	2020	2021	2022	2023	2024
		litara po stanovniku na dan				
1	Neto specifična potrošnja domaćinstava	139	141	142	140	146
2	Komercijalni potrošači i institucije	32	34	37	37	38
3	Bruto specifična potrošnja (1) + (2)	171	175	179	177	184
4	Ukupni gubici vode (izraženi kao NRW)	119	127	133	135	143
5	Ukupna specifična potrošnja (domaćinstva, privreda i institucije, gubici)	291	302	312	312	327

Specifična potrošnja vode komercijalnih potrošača vrlo blago raste, što bi mogao biti pokazatelj blagog porasta privrednih aktivnosti, uz povećanu sopstvenu kontrolu potrošnje vode, prelazak nekih industrijskih potrošača na alternativne izvore itd.

Stvarna bruto specifična potrošnja je veća od ovde prikazane, a njeni skriveni delovi su u vodi isporučenoj bez naknade (legalno potrošena, ali nefakturisana voda, greške u merenjima) i u komercijalnim gubicima.

2.4. Gubici vode

Snabdevanje vodom u Srbiji je u redovnim situacijama kontinualno, ali se u nekim mestim javljaju ozbiljne nestašice. Ilustrativni su podaci RZS (Podaci RZS za godine 2004 – 2024 (2005-2025)) o promenama bilansa vode u javni vodovodima tokom poslednjih 20 godina.

Slika 2: Pokazatelji bilansa vode 2004.-2024.

Slika 3 prikazuje relativne promene osnovnih parametara bilansa vode iz javnih vodovoda od 2004 do 2024 godine.

Slika 3: Promene parametara bilansa vode u odnosu na 2004 godinu.

Zajednički zaključci iz slika 2 i 3 su da nakon perioda opadanja (2004-2014) neke vrednosti počinju da rastu: zahvaćena voda se povećala za 13,1% (sa 627 m³ na 709 m³ - što je nivo 2004 godine), ukupna potrošnja za 11% (46 miliona m³ kakva je bila 2011-2012), a gubici vode za 17% (36 miliona m³).

Uobičajeni IWA pokazatelji gubitaka vode su: (1) odnos količina nefakturisane vode i vode unete u sistem (u našem slučaju proizvedene vode), (2) gubici po km mreže na dan, po priključku na dan, i (3) pokazatelj koji u sebi sadrži sve količine vode nefakturisane iz bilo kog razloga (fizički i komercijalni gubici) - tzv. „voda koja ne donosi prihod“ (NRW – Non-Revenue Water). U 2024 godini je ovaj pokazatelj bio oko 305 miliona m³, ili oko 44% od ukupno proizvedene vode.

Tabela 3. IWA pokazatelji gubitaka vode (UTVSI)

R. br.	Stavka	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nefakturisana voda(NRW) u odnosu na vodu uneta u sistem (proizvedenu vodu)	42%	41%	42%	43%	43%	44%
2	Gubici vode - m ³ /km na dan	23	22,1	22,5	22,9	22,2	23,6
3	Gubici vode - litara/priključak na dan	485	486	488	491	469	487

Već godinama je „voda koja ne donosi prihod“ („neprihodovana voda“) veća od zbirne proizvodnje vode u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a u 2024 godini veća je za preko 75% od njihove ukupno prodane vode (~174 miliona m³/god.). Ukupni gubici vode u ova četiri grada su oko 121 milion m³/god. (~40% ukupnih gubitaka vode u državi). Gubici vode predstavljaju svakom vodovodu problem za sebe, ali ukupni gubici vode u navedena četiri velika sistema se mogu posmatrati i kao problem za celu republiku.

Pažnja koja se poklanja problemu gubitaka vode je različita od preduzeća do preduzeća i generalno nedovoljna, mada se radi o značajnim količinama izgubljene vode. Specijalizovane timove koji se bave sistematskim i planskim radom na smanjenju gubitaka nema skoro niko, mada neku opremu za pronalaženje gubitaka vode i timove za rad sa tom opremom ima oko 38% preduzeća.

Slika 4 pokazuje promene u sredstvima uložnim u popravke i održavanje sistema i gubitaka vode prosečnog preduzeća koje se bavi snabdevanjem vodom, u odnosu na 2014 godinu.

Slika 4: Relativne promene gubitaka vode i ulaganja u opravke i održavanje

Trend linije promene iznosa sredstava za popravke i održavanje i linije promene veličine gubitaka vode u odnosu na gubitke u 2014. godini imaju skoro ogledalne oblike, prikazujući tako suprotnost karaktera pokazatelja tih veličina očiglednim. Jasno je da na veličinu ukupnih gubitaka vode odlučujuće utiču fizički gubici, a da je uticaj komercijalnih gubitaka manji.

2.5. Gubici vode, klimatske promene i nestašice vode

Klimatske promene, do kojih dolazi poslednjih godina, dovode do situacija kao tokom leta 2024 kada je ozbiljnih nestašica vode bilo u 65 mesta u republici (Polekol 2024), a leto 2025 nije bilo ništa bolje. Na mnogim mestima se dešava da vodovodi nemaju dovoljno vode za zadovoljenje povećane potrošnje, a ponegde ni za osnovnu potrošnju, dok im istovremeno iz sistema odlaze velike količine vode, u vidu gubitaka različite vrste. Nastale klimatske promene zahtevaju velika prilagođavanja sektora, kako prilagođavanja vodnih objekata od izvorišta do distribucije, tako i načina upravljanja sistemima, prvenstveno po pitanju smanjenja gubitaka vode.

Količine vode koje vodovodi mogu da isporuče korisnicima su ograničene kapacitetima izvorišta, izvorišnih objekata, sistema za dovod, preradu (prečišćavanje) i distribuciju vode, raspoloživim kadrovima i raspoloživim finansijskim sredstvima. Nijedan od ovih činilaca se ne može ni brzo, ni lako tj. interventno povećavati. U nekim slučajevima kapacitet izvorišta nije uopšte moguće povećati. Smanjenje gubitaka vode tako postaje još važniji zadatak od onoga kakav je bio, jer gubici vode počinju da ugrožavaju snabdevanje potrošača vodom za osnovne potrebe.

Prepoznajući značaj smanjenja gubitaka vode „Strategija upravljanja vodama na teritoriji republike Srbije do 2034. godine“ je u poglavlju „IV Projekcija razvoja upravljanja vodama“ - Operativni ciljevi i mere (strana 124...) predvidela operativne ciljeve i mere za njihovo izvršenje:

- Operativni cilj 2 „Unapređenje sistema javnog vodosnabdevanja“ (obezbeđenje kvaliteta vode, bolje organizovanje, povezivanje u regionalne vodovode, obezbeđivanje alternativnih izvorišta)
- Operativni cilj 3 „Smanjenje nefakturisanog dela vode u javnim vodovodnim sistemima na nivo od oko 25% na kraju planskog perioda (bolje održavanje, kontrola potrošnje, otkrivanje gubitaka, otkrivanje divljih priključaka)

Ove i druge operativne mere navedene u Strategiji, neće rešiti problem nestašica vode, bez sistemskih mera koje bi morale da obuhvate i aspekt ugrožavanja sigurnosti snabdevanja korisnika vodom u nastalim okolnostima klimatskih promena, za koje se očekuje da će nastaviti da traju. I do sada je bilo preduzeća koja su ulagala određene napore u pravcu smanjenja gubitaka vode, ali nema standardnog nacionalnog sistema po kojem bi se odvijale aktivnosti na smanjenju gubitaka, a koji se u današnjim uslovima može ustanoviti jedino kao posledica državne inicijative za izradu odgovarajućeg programa (plana/dopune postojeće Strategije...).

Takav dokument bi trebalo da dokumentovano sadrži:

- organizaciju sistema za definisanje, kontrolu i praćenje svih aktivnosti,
- odgovarajuću bazu (odgovarajuće baze) podataka o stanju vodovodnih sistema,
- potrebne metoda rada, mere i vremenske okvire,
- prioritete i prioritetne aktivnosti,
- finansijske analize troškova i očekivanih rezultata, priuštivost predloženih mera,
- izvore finansiranja,
- pokazatelje uspešnosti i načine izveštavanja,
- načine obezbeđenja provođenja predviđenih aktivnosti

Bez sveobuhvatnog pristupa smanjenju gubitaka vode na nacionalnom nivou, gde bi donošenje pomenutog programa bilo prvi korak, i iskrene posvećenosti države njegovoj primeni, može se doći u situaciju, kakva se već dešava u delovima Republike, da prekomerni gubici vode ugrožavaju normalno snabdevanje vodom.

2.6. Zdravstvena ispravnost vode

Podaci o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće su preuzeti iz javno dostupnog Zdravstveno-statističkog godišnjaka Republike Srbije 2024 instituta „Batut“. Ovaj godišnjak daje, pored ostalog, i podelu vodovoda prema ispravnosti - neispravnosti, prema fizičko-hemijskoj, mikro-biološkoj i tzv. udruženoj neispravnosti tj. neispravnost po oba parametra. Slika 5 prikazuje višegodišnje promene u zdravstvenoj ispravnosti ispitivanih javnih vodovoda.

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vodovoda su od 2019 godine pa na dalje ujednačeni, bolji nego u prethodnom periodu, ali bi morali da budu još bolji.

Slika 5: Zdravstvena ispravnost vodovoda (2010-2024)

3. ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

3.1. Opšte

Ovde se daju podaci na osnovu upitnika MGSI, ankete UTVSI sprovedene u maju 2020. godine. Razvoj kanalizacione infrastrukture, a naročito postrojenja za prečišćavanje otpadne vode u Srbiji nije bio proporcionalan razvoju vodovodne infrastrukture, pa je potreba za njihovim unapređenjima je još izraženija nego kod sistema za snabdevanje vodom.

3.2. Bilans otpadnih voda iz javnih kanalizacionih sistema

U 2024 godini je registrovano povećanje količina zahvaćene i otpadne vode u odnosu na 2023 godinu, kako kod domaćinstava, tako i kod ostalih korisnika, videti tabelu 4.

Tabela 4: Bilans otpadne vode 2024

R. br.	Stavka	RZS	MGSI/UTVSI
		(x 10 ⁶ m ³)	
1	Ispuštena u javnu kanalizaciju	341	290
2	Domaćinstva	251	222
3	Industrija i ostali	85	67
4	Prečišćavanje	63	67
5	- Samo primarno prečišćavanje	5	6
6	- Sekundarno ili bolje	58	61

Razlike u podacima RZS i UTVSI su prihvatljive, posebno o prečišćenoj otpadnoj vodi.

3.3. Specifični oticaji

Podaci o specifičnim oticajima - Tabela 5, približno odgovaraju podacima o specifičnoj potrošnji vode. Podaci o fakturisanom specifičnom oticaju domaćinstava su godinama oko 140-145 l/st. dan (domaćinstva neto). Isti podaci za industriju i komercijalne potrošače su: specifična potrošnja vode se kreće oko 38 l/st. dan, a specifični oticaj oko 38 - 45 l/st. dan.

Tabela 5: Specifični oticaji po kategorijama potrošača

R. br.	Kategorija	2020	2021	2022	2023	2024
		l/st. dan				
1	Ispušteno u javne sisteme	180	181	190	175	194
2	Fakturisano domaćinstvima	142	140	146	132	149
3	Fakturisano privredi i institucijama	38	41	44	43	45

Za sličnost u podacima o specifičnoj potrošnji vode i specifičnom oticaju postoji više razloga: nedovoljna merenja, neujednačeni izvori podataka, fakturisanje otpadne vode uz utrošenu vodu...

3.4. Kanalizaciona infrastruktura

Podaci iz upitnika za 2024 godinu pokazuju da je na javne sisteme za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u posmatranim preduzećima priključeno oko 4,1 miliona stanovnika (~62,2% stanovništva teritorije koju pokrivaju analizirana preduzeća).

Ukupna dužina kanalizacione mreže je, prema RZS, oko 20.120 kilometra, a prema anketi UTVSI - MGSI, ona je 18.702 km (133 JKP sa 16.630 km mreže za otpadne vode i 79 JKP sa 2.073 km atmosferske kanalizacije, što je oko 150 km kanalizacione mreže po preduzeću. Specifična dužina sanitarne kanalizacione mreže je oko 56% od specifične dužine vodovodne distributivne mreže, tako da je izgradnja nedostajuće mreže prvi uslov za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadne vode i brigu o zaštiti životne sredine.

Podaci iz ankete govore da u Srbiji postoji svega 42 postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, a da se od 290 miliona m³ otpadne vode ispuštene u javnu kanalizaciju do različitih stepena prečišćava svega oko 23% prikupljene otpadne vode (oko 2% primarno, i oko 21% sekundarno prečišćavanje). U primarno prečišćavanje nije uračuta voda protekla samo kroz rešetke na ulivima ili izlivima. Postoji i procena da se korektno prečišćava manje od 15% prikupljene otpadne vode.

4. FINANSIRANJE SEKTORA VODA

4.1. Bilans poslovanja JKP od delatnosti snabdevanja vodom i kanisanja

Ukupni prihodi posmatranih preduzeća u 2024 godini (podaci UTVSI) su bili oko 44,1 milijardi dinara, a ukupni rashodi oko 46,3 milijardi, što daje ukupni negativan rezultat od oko 2,2 milijarde dinara (~18,4 miliona EUR). Nominalni prosečan prihod analiziranih preduzeća (279 x 10⁶ RSD) je veći za oko 6%, a prosečni rashod (293 x 10⁶ RSD) je veći za oko 9% nego 2023. Prosečni godišnji prihod preduzeća u periodu 2024-2020 je 279/237 miliona dinara (porast od 17%), a prosečni troškovi poslovanja su porasli za 24% (vidi tabelu broj 6).

Tabela 6: Prihodi i rashodi od delatnosti ViK (izvor UTVSI)

R. br.	Godina	Broj JKP	Ukupan prihod	Ukupan rashod	Prosečan prihod	Prosečan rashod	Prosečan rezultat
			(x 10 ⁹ dinara)		(x 10 ⁶ dinara)		
1	2024	158	44,1	46,3	279	293	-14
2	2023	149	39,2	40,0	263	269	-6
3	2022	152	35,7	36,3	235	238	-3
4	2021	141	33,4	32,2	237	230	+7
5	2020	129	30,7	29,3	238	237	+1

Prosečna cena vode za domaćinstva u 2024 godini je bila 69,37 dinara po m³, uz raspon cena usluga od oko 1:4 (najveća cena je bila 121,55 dinara/m³, a najmanja 28,0 dinara/m³).

Prosečna cena kanalizacije za domaćinstva je bila oko 29,4 dinara po m³, uz raspon cena usluga od oko 1:24 (najveća cena je bila 83 dinara/m³, a najmanja 3,5 dinara/m³).

Sa ovakvim prihodima (cenama!) preduzeća sektora voda ne mogu održati postojeći nivo usluga, niti izdržati promene koje ih čekaju, pa im je zbog toga neophodno učešće budžetskih transfera i drugih bespovratnih sredstava, kakva neka preduzeća redovno i dobijaju.

Treba obratiti pažnju i na druge činioce od značaja za finansijski rezultat preduzeća, na koje ona sama imaju odlučujući uticaj, prvenstveno na stepen naplate vode, koji se odnosi na fakturisanu vodu, a ne proizvedenu vodu, pa je stvarni stepen naplate svega oko 57%.

4.2. Ukupni bilans poslovanja JKP

Promene bilansa JKP-a koja se bave snabdevanjem vodom i kanalisanjem naselja, ali i drugim komunalnim delatnostima, prema podacima APR-a od 2020 do 2024, date su u tabeli 7.

Tabela 7: Bilans poslovanja od svih svojih delatnosti (izvor APR)

R. br.	Godina	Ukupan prihod	Troškovi	Bilans poslovanja	
		(x 10 ³ dinara)		(x 10 ³ dinara)	(x 10 ⁶ EUR)
1	2020	51.505.855	52.250.500	-744.645	-6,33
2	2021	56.143.197	55.861.132	282.065	2,40
3	2022	60.631.889	61.205.486	-573.597	-4,89
4	2023	70.290.623	70.842.234	-551.611	-4,71
5	2024	76.257.823	76.956.902	-699.079	-5,97
6	Ukupno	314.829.387	317.116.254	-2.286.867	-20

Petogodišnji bilans posmatranih JKP, koja se pored snabdevanja vodom i kanalisanja naselja, bave i drugim delatnostima je negativan za oko 2,3 milijarde dinara ili oko 20 miliona EUR.

5. ULAGANJA U IZGRADNJU, POPRAVKE I ODRŽAVANJE SISTEMA

Opšte je poznato da je održavanje bolna tačka svih naših objekata i sistema, pa tako i vodovodskih. Tabela 8 daje iznose investicija i troškova popravki i održavanja od 2020. do 2024. godine.

Tabela 8. Investicije i troškovi popravki i održavanja (x 10⁶ EUR)

R. br.	Stavka	Investicije i troškovi popravki i održavanja					
		2020	2021	2022	2023	2024	2024 / 2018
1	Broj preduzeća	127	141	148	146	158	-/-
2	Ukupne investicije	57,8	46,6	91,68	56,6	57,5	1,40
3	- sopstvena sredstva	15,1	10,97	35,10	31,5	22,7	1,75
4	- sredstva sa strane	42,7	37,67	35,50	25,1	34,8	1,24
5	Opravke i održavanje	18,8	20,30	21,00	23,4	30,1	1,88
6	Ukupno (3 + 5)	33,9	31,27	56,50	54,9	52,8	1,82

Nominalno su sredstva za investicije u posmatranom periodu porasla slično kao ukupan prihod. Sredstva izdvojena za izgradnju i održavanje u poslednjih pet godina (2020-2024) variraju od 9,5 do 13,5 EUR po korisniku, što je bilo veće od odgovarajuće nominalne vrednosti amortizacije osnovnih sredstava. Sledeće činjenice, međutim, čine situaciju nejasnom:

- Na osnovu Zakona o javnoj svojini, deo osnovnih sredstava komunalnih preduzeća je prenet na njihove osnivače. Proces nije dovršen, niti je u svim JLS primenjen.
- Dodatni problem koji može prouzrokovati ovaj prenos je da JKP više neće voditi evidenciju prenete imovine, što bi dovelo do gubitka kontrole nad infrastrukturnom mrežom i objektima. Amortizacija prenesenih sredstava se skida sa bilansa JKP.

6. ELEKTRIČNA ENERGIJA

Slika 6 prikazuje promene prosečnih količina proizvedene vode, utrošene električne energije po JKP, kao i prosečnog specifičnog utroška električne energije (kWh/m^3 proizvedene vode) u poslednjih jedanaest godina (Petrović N. i sar. 2014-2024).

Zapažaju se blaga oscilacija količina proizvedene vode, ukupno utrošene električne energije i specifično utrošene električne energije.

Slika 6: Specifična proizvodnja vode, utrošak električne energije i specifični utrošak električne energije

Učešće troškova (nominalne vrednosti) električne energije u ukupnim troškovima je stagniralo, čak i opadalo, sve do 2022 godine, kada je počelo naglo da raste (videti sliku 7). Sredstva utrošena na popravke i održavanje sistema su na nivou od 50% sredstava za utrošenu električnu energiju.

Slika 7. Učešće električne energije i popravki i održavanja u troškovima poslovanja 2014 - 2024

Odnos proizvedenih količina vode, utrošene električne energije i odgovarajućih troškova za električnu energiju u poslednjih šest godina (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019) ima prosečne vrednosti (JKP sa podacima o potrošnji električne energije) prikazane na slici 6 (uz rezerve u pogledu tačnosti podataka dobijenih od pojedinih JKP).

Slika 8. Specifična proizvodnja vode, utrošak električne energije i trošak za električnu energiju 2019-2024

Ako se posmatraju pokazatelji po prosečnom preduzeću sektora onda su oni sledeći: količina proizvedene vode se povećala za oko 9%, specifično utrošena električna energija varira u okviru skromnih $\pm 4,5\%$, ali su se troškovi utrošene električne energije povećali za oko 96%.

Očekuje se dalji rast učešća energetske troškova u ukupnim troškovima poslovanja uzrokovan značajnim povećanjem cena električne energije za privredu. Imajući u vidu da je u 2024 godini trošak električne energije za zahvatanje, prečišćavanje i distribuciju pitke vode bio oko 6,7 milijardi dinara, jasno je da postoji potreba za optimizacijom utroška električne energije u preduzećima sektora

7. ZAPOSLENOST I KADROVI

7.1. Broj zaposlenih

Podaci iz godišnjih anketa MGSI/UTVSI se za manje od 10% razlikuju od podataka iz Statističkih izveštaja koji se prilažu APR-u (Javno dostupni podaci iz APR 2020-2025) uz redovne godišnje finansijske izveštaje, kako je to pokazano u tabeli 9.

Tabela 9. Broj zaposlenih u periodu 2022-2024

R. br.	Godina	APR	MGSI / UTVSI	Zaposleni po osnovu PPPP
		#	#	#
1	2020	19.963	18.095	393
2	2021	20.066	19.034	513
3	2022	20.265	19.492	411
4	2023	20.650	19.192	337
5	2024	20.790	20.265	419

Broj zaposlenih se kroz godine ne smanjuje, uprkos zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, a za to postoje dva razloga:

- komunalne delatnosti nije moguće vršiti bez određenog broja zaposlenih, pa se JKP snalaze tako što potrebna broj izvršilaca angažuju po PPPP osnovu ili preko agencija za zapošljavanje (studentske zadruge...)
- i dalje se dodatno i bez stvarne potrebe procesa rada jedan broj izvršilaca zapošljava na netransparentan način.

Struktura zaposlenih samo u delatnosti snabdevanja vodom i kanalizacija naselja je prikazana u tabeli 10 (Petrović N. i sar. 2014-2024):

Tabela 10. Zaposleni po delatnostima ViK 2020 – 2024

R. br.	Godina	U delatnosti ViK	Vodovod	Kanalizacija	Zajedničke službe*
		%			
1	2020	11.503	47	17	36
2	2021	11.723	49	17	34
3	2022	11.596	51	16	33
4	2023	11.345	50,5	16,5	33
5	2024	11.899	50	17	33

* Pod zajedničkim službama se podrazumevaju: uprava i administracija, računski centar, projektni biro, razvojno odeljenje, laboratorija...

Oko polovine zaposlenih radi na snabdevanju vodom, jedna trećina je u zajedničkim službama, a nešto preko 16% zaposlenih se bavi kanalisanjem naselja.

Veliki nedostatak stručnih kadrova svih zanimanja dovodi u pitanje mogućnost urednog rada preduzeća. Nedostaju stručnjaci svih profila: građevinski inženjeri hidrotehničkog smera, inženjeri elektrotehničke, tehnologije i mašinstva, ekonomisti i KV i VKV majstori.

Zabrinjavajući je podatak o broju građevinskih inženjera hidrotehničkog smera zaposlenih u JKP sektora voda, a koji bi po obrazovanju trebalo da budu nosioci poslova u ovoj oblasti. Njih je u posmatranim JKP 2024 godine bilo svega 207, tj. oko 1% od ukupnog broja zaposlenih, ili oko 1,7% od ukupno zaposlenih u delatnosti vodovoda i kanalizacije. Pomenutih 207 inženjera je zaposleno u 66 od 158 JKP), a u skoro dve trećine JKP ih uopšte nema. U tri najveća vodovoda: Beograd, Niš, Novi Sad, zaposleno je njih 82 (2018. godine 103).

Uzroke ovakvom stanju treba tražiti na više mesta: male plate u komunalnim preduzećima, neizvesno napredovanje u poslu, povećana potražnja za kadrovima nastala dolaskom stranih firmi...

8. UPRAVLJANJE PREDUZEĆIMA SEKTORA

Analiza podataka prikupljenih od 164 preduzeća za period od jedanaest godina (2014-2024) daje izuzetno nepovoljne činjenice o upravljanju preduzećima sektora:

- prosečan mandat direktora posmatranih javnih preduzeća je oko 3,47 godina,
- svega 31 direktor (19% od 164 preduzeća) je proveo ceo posmatrani period na tom mestu, a prosek trajanja mandata preostalih direktora je bio 2,91 godina,
- osobe koje popunjavaju upitnike MGSI se menjaju kao i direktori – na 3,46 godina.

Često menjanje uprave ne dozvoljava postavljenim direktorima da upoznaju rad preduzeća koja treba da vode, i da ga zatim uspešno organizuju i vode. Jasno je da preterana učestalost promene čelnih ljudi onemogućava kvalitetno vođenje javnih preduzeća. Utisak je da se ovde ne radi toliko o nedostatku dobrih kadrova, već da oni nemaju odgovarajuću podršku za svoj rad.

Po našem mišljenju, direktoru JKP-a je potrebno ne manje od 10 godina da upozna rad preduzeća na čije je čelo došao, osmisli potrebna poboljšanja i sprovede ih u delo, što kako se vidi, nije slučaj u našim preduzećima.

9. OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA POJEDINAČNIH PREDUZEĆA

Prema IBNET-u (IBNET formular za prikupljanje podataka i izveštavanje (2015)), poslovanje preduzeća se lako može pratiti preko dve grupe pokazatelja: (1) indeksa poslovanja (WUPI) i (2) osnovnih pokazatelja poslovanja preduzeća.

Indeks WUPI se sastoji od pokazatelja paktivenosti uslugama snabdevanja vodom i kanalisanja, kvaliteta usluga, efikasnosti rada preduzeća i finansiranja, prikazanih u tabeli 11.

Osnovni podaci poslovanja preduzeća se sastoje od pokazatelja prikazanih u tabeli 12.

Tabela 11. Indeks poslovanja WUPI

Pokrivenost uslugama			Kvalitet usluga			Efikasnost rada			Finansije	Ukupni učinak
Snabdevanje vodom	Odvođenje otpadnih voda	Prerada otpadnih voda	Kontinuitet	Zapušenja kanalizacije	Nivo merenja	Voda koja ne donosi prihod	Broj zaposlenih	Procenat naplate	Pokrivenost operativnih troškova	Indeks poslovanja (Water Utility Perfor. Index)
%	%	%	čas/dan	#/km godišnje	%	m ³ /km/ dan	#n/1000 priključenih	%	%	(WUPI)

Tabela 12. Osnovni pokazatelji poslovanja ViK preduzeća (IBNET)

Naziv i objašnjenje	Jedinice
Pokrivenost uslugom snabdevanja vodom: <i>Broj stanovnika sa uslugom snabdevanja / ukupni broj stanovnika u oblasti nadležnosti JKP</i>	
Pokrivenost uslugom odvođenja otpadnih voda: <i>Broj stanovnika sa uslugom odvođenja otpadnih voda prema ukupnom broju stanovnika u oblasti nadležnosti JKP</i>	
Pokrivenost prečišćavanjem otpadnih voda: <i>Odnos primarno i sekundarno prečišćene otpadne vode prema ukupnoj količini otpadne vode i broju priključenih stanovnika</i>	
Kontinuitet usluge: <i>Prosečan broj sati snabdevanja vodom u toku dana</i>	časova/dan
Zagušenja u kanalizacionom sistemu: <i>Broj zagušenja po kilometru kanala</i>	# zagušenja/ km/god.
Nivo merenja: <i>Broj priključaka sa vodomerom prema ukupnom broju</i>	
Voda koja ne donosi prihod: <i>Količina izgubljene vode po kilometru mreže na dan</i>	m ³ /km/ dan
Broj zaposlenih: <i>Ukupno osoblja na 1.000 opsluženih stanovnika</i>	# na 1000 priključenih na vodovod
Procenat naplate: <i>Naplaćeno/fakturisano</i>	
Pokrivenost operativnih troškova: <i>Godišnji operativni prihod/godišnji operativni troškovi</i>	
Pokazatelj učinka preduzeća: <i>WUPI (Water Utility Performance Index)</i>	Indeks

Za razliku od podataka u tabeli 12, gde se pojedini pokazatelji prikazuju preko odgovarajućih fizičkih jedinica, zrakasti dijagram na slici 9 prikazuje zbirne pokazatelje poslovanja preduzeća preko komponenti indeksa WUPI, tj. njihovih ocena.

Slika 9. Pokazatelji poslovanja preduzeća preko indeksa WUPI

Slika 10 prikazuje pokazatelje ukupnog učinka vodovodskih preduzeća u 2024. godini. Interesantno je da je najveći broj preduzeća u zoni niskih prihoda, ali se učinci kreću od slabih do odličnih.

Slika 10. Pokazatelj ukupnog učinka preduzeća

Interesantno je da veći broj preduzeća, iako u zoni vrlo niskih prihoda, spada u zonu dobrih i vrlo dobrih učinaka.

Svako preduzeće treba za sebe da analizira svoje rezultate i uoči uzroke koji ga svrstavaju u odgovarajuću oblast, kako bi uvidelo koje oblasti svog rada treba popraviti.

10. STANJE PO GRUPAMA PREDUZEĆA

10.1. Podela na grupe

Grupe preduzeća su formirane prema broju stanovnika na području delatnosti svakog preduzeća u skladu sa popisom iz 2022 godine, a ista podela je zadržana i za 2023 i 2024 godinu. Ovu podelu treba zadržati i u budućnosti, kako bi rezultati analiza bili uporedivi kroz vreme. U 2024 godini su 164 preduzeća svrstana u grupe srazmerno broju stanovnika, prema tabeli broj 13.

Prva analiza stanja po grupama JKP, sa 148 preduzeća, urađena još za 2004. godinu

Tabela 13. Grupisanje preduzeća

R. br.	Broj ispitivanih JKP u grupi po godinama	A	B	C	D	E	F	Ukupno JKP
		Beograd	450.000 - 190.000	190.000 - 100.000	100.000 - 50.000	50.000 - 25.000	<25.000	
1	2024	1	3	9	15	34	102	164
2	2023	1	3	9	14	30	91	148
3	2022	1	3	9	14	33	91	151
4	2021	1	3	10	19	31	77	141
5	2020	1	3	10	18	26	71	129
6	2004	1	3	9	23	43	69	148

10.2. Opšti podaci

Procenat priključenosti na organizovane komunalne sisteme dat je u tabeli 14.

Tabela 14. Priključenost na organizovane sisteme

R. br.	Stavka / Grupa	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Broj korisnika vodovoda (x10 ⁶)	5,735	1,452	0,833	0,845	0,862	0,895	0,848
2	% opsluženih stanovnika	89%	100%	96%	84%	85%	84%	80%
3	Broj korisnika javne kanalizacije (x10 ⁶)	4,074	1,162	0,714	0,651	0,584	0,555	0,409
4	% opsluženih stanovnika	63%	80%	84%	65%	58%	52%	39%

Ukupne dužine vodovodne distributivne mreže i mreže kanala za odvođenje otpadnih voda po grupama preduzeća, kao i specifične dužine po preduzeću i po korisniku su date u tačkama 10.3.2 i 10.5.2.

Pokazatelji su logični, jer u većim gradovima se više korisnika snabdeva vodom sa istog priključka, kao što se se više korisnika priključuje na isti kanalizacioni priključak.

10.3. Snabdevanje vodom

10.3.1. Bilans voda

U Srbije se godišnje proizvede oko 697 x 10⁶ m³ vode za piće (videti 2.2.2). Od toga se proda oko 56% proizvedene vode (392 x 10⁶ m³), a ukupni gubici vode su oko 44% (305 miliona m³).

Bilans vode iz javnih vodovoda u 2024. godini po grupama preduzeća prikazan je u tabeli 15.

Tabela 15. Bilans vode iz javnih vodovoda 2024.

R. br.	Stavka	Σ	A	B	C	D	E	F	
		x 10 ⁶ m ³							
1	Proizvedena voda	697	201	94	90	117	100	94	
2	Prodana voda:	392	118	56	53	58	54	53	
3	- Na osnovu čitanja vodomera	375	118	56	53	57	45	45	
4	- Domaćinstva	312	96	44	43	45	42	43	
5	- Industrija	67	22	11	7	10	9	7	
6	- Ostali korisnici	12,9	0,0	1,0	3,2	2,6	3,3	2,8	
7	Gubici vode	Ukupno	305	83	38	37	60	46	42
		- % od proizvedene vode	44	41	41	41	51	46	44
		- % od prodane vode	78	70	68	69	104	85	79

10.3.2. Dužina vodovodne distributivne mreže

Distributivna vodovodna mreža je u 2024 godini bila ukupne dužine 35.880 km (~227 km po preduzeću). Dužine distributivne vodovodne mreže po grupama preduzeća su date u tabeli 16.

Tabela 16. Dužina distributivne vodovodne mreže

R. br.	Stavka / Grupa	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Dužina distributivne mreže (km)	35.880	4.181	2.423	4.853	6.058	7.575	10.791
2	Prosek po preduzeću (km)	227	4.181	808	539	404	223	107
3	Prosek po korisniku (m)	6,03	2,8	2,9	5,6	6,6	8,5	11,9

10.3.3. Specifična potrošnja vode

Specifične potrošnje po grupama preduzeća su date u tabeli broj 20. Primetan je pad neto i bruto specifične potrošnje, kako se ide od grupa većih preduzeća ka manjima.

Tabela 17 daje pregled specifičnih potrošnji vode po grupama vodovodskih preduzeća.

Tabela 17. Specifične potrošnje po kategorijama potrošača

R. br.	Kategorija	Prosek	A	B	C	D	E	F
		l/stanovnik na dan						
1	Neto domaćinstava	146	181	154	138	131	126	126
2	Komercijalni potrošači i institucije	38	42	42	34	38	38	30
3	Bruto 1: (1) + (2)	184	223	196	172	169	164	156
4	Ukupni gubici vode	143	157	134	119	175	139	124
5	Bruto 2: (1) + (2) + (3)	327	380	330	291	344	303	280

Specifična potrošnja komercijalnih potrošača od svega oko 30 - 42 l/st. dan (slično kao i prethodnih godina) bi mogla biti pokazatelj stagnacije privrednih aktivnosti, ali i povećane kontrole potrošnje, preorijentacije nekih potrošača na alternativne izvore itd... Specifična potrošnja domaćinstava slična je specifičnoj potrošnji u EU (Smart water magazine (2021))

10.3.4. Gubici vode

Uobičajeni IWA pokazatelja vode koja ne donosi prihod, prikazani u tabeli 18, su:

- odnos količina nefakturisane vode i vode unete u sistem (ovde „proizvedene“ vode),
- gubici po km mreže na dan (predložen i od strane EurEau) i gubici po priključku na dan,
- voda koja ne donosi prihod (sve nefakturisane količine vode bez obzira na razloge za to): fizički i komercijalni gubici, kao i voljno isporučena voda bez naknade.

Tabela 18. IWA pokazatelji gubitaka vode

R. br.	Stavka	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Odnos nefakturisane vode / voda uneta u sistem (proizvedena, a ne zahvaćena voda)	44%	41%	41%	41%	51%	46%	44%
2	Gubici vode m ³ /km mreže na dan	23,0	54,0	43,0	21,0	27,0	17,0	11,0
3	Gubici vode litara/priključak na dan	487	1.289	622	384	492	346	275
4	Voda koja ne donosi prihod (mil. m ³ / god.)	305	83	38	37	60	46	42

Količina vode koja ne donosi prihod u 2024. godini od oko 305 miliona m³ je za oko 34% (2023 godine 26%, 2022 godine 25%, 2021 godine 20%) veća od ukupno prodane vode u prve tri grupe u koju spada 13 najvećih gradova/opština: A + B + C = 227 miliona m³.

10.4. Zdravstvena ispravnost vode

Podaci o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće za 2024 godinu su preuzeti iz Zdravstveno-statističkog godišnjaka republike Srbije 2024 Instituta „Batut“ i predstavljeni u poglavlju 2.6.

10.5. Odvođenje otpadnih voda

10.5.1. Bilans otpadnih voda

Razvoj kanalizacione infrastrukture i PPOV u Srbiji nije bio proporcionalan razvoju vodovodne infrastrukture. Ne postoji jedinstvena i tačna baza podataka, a ovde predstavljamo podatke na osnovu upitnika MGSI za 2024 godinu, i ankete UTVSI sprovedene u maju 2020. godine.

Podaci iz upitnika za 2024. godinu za preduzeća od kojih su dobijeni podaci o kanalizacionim sistemima, pokazuju da je na javne sisteme za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u posmatranim preduzećima priključeno oko 4,1 miliona stanovnika (~61,5% stanovništva na teritoriji pokrivenoj javnim kanalizacionim sistemima).

Bilans otpadnih voda iz javnih kanalizacionih sistema prikazan je u tabeli 19.

Tabela 19. Bilans otpadne vode 2024

R. br.	Stavka	Σ	A	B	C	D	E	F
		x 10 ⁶ m ³						
1	Ispuštena u javnu kanalizaciju	261	88	49	39	32	34	20
2	Ispuštena u septičke jame	nedostupan podatak						
3	Domaćinstva	196	70	34	30	23	25	15
4	Industrija i ostali	64	18	15	9	8	9	5
5	Prečišćavanje	103	0	34	28	17	14	9
6	- Samo primarno prečišćavanje	37	0	26	0	7	3	2
7	- Sekundarno ili bolje	65	0	8	28	11	11	7

Podatke o prečišćenoj otpadnoj vodi treba uzeti sa rezervom, jer neka JKP u prečišćenu otpadnu vodu računaju i onu proteklu samo kroz rešetke pumpnih stanica.

10.5.2. Dužina kanalizacione mreže

Ukupne dužine kanalizacione mreže po obrađivanim grupama su date u tabeli broj 20.

Tabela 20. Ukupna dužina kanalizacione mreže (bez atmosferske kanalizacije)

R. br.	Stavka / Grupa	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Dužina mreže javne kanalizacije (km)	18.417	2.637	2.094	4.831	2.044	2.829	3.982
2	Prosek po preduzeću (km)	124	2.637	698	537	136	81	40
3	Prosek po korisniku (m)	4,52	2,3	2,9	7,4	3,5	5,1	9,7

Dužina mreže sanitarne kanalizacije po korisniku se kreće od 19,1 m u Irskoj, do 1,96 m u Rumuniji. U Sloveniji je to malo manje od 5 m, u Hrvatskoj oko 15 m, a u Srbiji oko 4,5 m.

10.5.3. Specifični oticaji

Specifični oticaji odgovaraju specifičnoj potrošnji vode, koji se već godinama kreću unutar opsega od ±10-15%. Specifični oticaji po grupama preduzeća su prikazani u tabeli 21.

Tabela 21. Specifični oticaji po grupama preduzeća

R. br.	Kategorija korisnika	Prosek	A	B	C	D	E	F
		l/st. na dan						
1	Ispušteno u javne sisteme	194	235	241	175	142	177	138
2	Domaćinstva	149	186	191	131	101	128	106
3	Privreda i institucije	45	49	49	43	41	50	32

Za sličnost u podacima o specifičnoj potrošnji vode i specifičnom oticaju može postojati više razloga, a najveći uticaj na to ima načinufakturisanja kanalizacije uz utrošenu vodu.

10.6. Potrošnja električne energije

Količine proizvedene vode i utrošena električna energija po grupama JKP-a za 2024 godinu su dati na slici broj 11, (podela na grupe - tabela br. 14).

Slika 11. Proizvedena voda i utrošena električna energija po grupama JKP

Slični pokazatelji su specifična proizvodnja vode i odgovarajući utrošak električne energije, kako je to prikazano na slici broj 12.

Slika 12. Specifične vrednosti proizvedene vode i utrošene električne energije po grupama JKP u 2024

10.7. Finansiranje sektora – cene i prihodi – ulaganje u održavanje

U tabeli 22 dati su poslovni bilansi preduzeća sektora po grupama, kao i podaci koji pokazuju učešće budžetskih transfera i drugih bespovratnih sredstava.

Tabela 22. Učešće budžetskih i drugih nepovratnih sredstava (x 10⁹ dinara)

R. br.	Stavka	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Ukupan prihod	39,1	11,2	6,1	5,4	6,2	5,9	4,4
2	Ukupni rashodi	40,0	13,0	5,0	6,1	6,3	5,5	4,2
3	Bilans poslovanja	-0,9	-1,8	1,1	-0,7	-0,1	0,5	0,2
4	Sredstva sa strane	2,3	0,0	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4
5	Udeo sredstava sa strane u ukupnom prihodu (%)	5,9	0,0	14,7	4,9	6,1	5,9	9,9

U tabeli 23 dat je pregled prosečnih cena usluga sektora po pojedinim grupama.

Tabela 23. Pregled prosečnih cena vode i kanalizacije za domaćinstva

R. br.	Stavka	Σ	A	B	C	D	E	F
		dinara za m ³						
1	Cena vode	61,8	60,8	66,2	59,1	66,5	68,2	59,1
2	Cena kanalizacije	26,6	24,6	28,4	28,9	29,8	28,8	24,7
3	Ukupno	88,4	85,4	94,6	88,0	96,3	97,0	83,8

Prosečna cena usluga sektora pojedine grupe preduzeća je od 83,38 do 97,0 dinara po m³, tj. 0,95 do 1,07 u odnosu na prosečnu cenu od 88,4 dinara. Sa ovim nivoom cena preduzeća vodovoda i kanalizacije su, prema onome što pokazuju njihovi poslovni bilansi, ispod granice održivosti.

Energetska kriza i opšte povećanje cena (pored električne energije, hemikalije, oprema i ostali troškovi) utiču na nedovoljno ulaganje u investiciono održavanje i amortizaciju imovine. To opet utiče na rast gubitaka vode (što je kako tehnički i ekološki, tako i značajan finansijski gubitak) (videti poglavlje 2.4 i sliku 4).

U tabeli 24 daje se prikaz iznosa investicija i troškova popravki i održavanja u 2024. godini.

Tabela 24. Investicije i troškovi popravki i održavanja (x 109 RSD)

R. br.	Stavka	Σ	A	B	C	D	E	F
1	Investicije ukupno	6,77	2,81	1,25	0,98	0,37	0,46	0,06
	- Vodovod	4,82	1,67	0,99	0,77	0,27	0,40	0,06
	- Kanalizacija	1,95	1,14	0,26	0,21	0,10	0,06	0,00
2	Popravke i održavanje	2,70	1,15	0,23	0,36	0,28	1,09	0,36
3	Ukupno	9,47	3,96	1,48	1,34	0,65	1,55	0,42

10.8. Zaposlenost i kadrovi

Broj ukupno zaposlenih u 164 preduzeća je 20.265, a zaposlenih samo u delatnosti snabdevanja vodom i kanalisanja naselja, sa pripadajućim delom zaposlenih u zajedničkim službama ima 11.899 (59%). Tabela 25 daje podatke o broju zaposlenih, po grupama preduzeća.

Tabela 25. Zaposlenost

R. br.	Stavka	Grupa/Ukupno	A	B	C	D	E	F
1	Ukupno zaposlenih	20.265	2.860	2.041	2.056	2.958	4.772	5.578
2	Broj zaposlenih u ViK	7.948	1.925	764	862	1.220	1.633	1.544
3	Vodovod	5.903	1.511	566	572	864	1.237	1.153
4	Kanalizacija	2.045	414	198	290	356	396	391
5	Zajedničke službe	5.894	935	607	1.073	776	1.246	1.257
6	-za ViK	3.951	935	338	811	474	718	675
7	-za ostale delatnosti	1.943	-/-	269	262	302	528	582
8	Ostale delatnosti	6.423	0	670	121	962	1.893	2.777
9	Zaposlenih na 1000 ViK priključaka	2,9	8,2	2,5	1,9	2,3	2,8	2,6
10	Zaposlenih na 1000 priključenih stanovnika	1,01	1,04	0,73	0,67	0,92	1,36	1,25

11. ZAKLJUČCI

U sektoru snabdevanja vodom i kanalisanja naselja nije bilo suštinskih promena u periodu od 2014. do 2024. godine, pa globalni zaključci iz istraživanja iz ranijih godina važe i za ovaj izveštaj:

- Kapaciteti osoblja: Izražen je pad broja visokokvalifikovanih zaposlenih u preduzećima sektora. Primer za to je pad broja zaposlenih građevinskih inženjera hidrotehničkog smera koji se u Srbiji od 2018. do 2024. godine smanjio sa 240 na 207 (-14%), a u Beogradu, Nišu i Novom Sadu sa ukupno 103 na 82 (-20,4%). Nedostaju inženjeri svih struka, ekonomisti, IT stručnjaci, KV i VKV majstori...
- U održanja postignutog nivoa usluga i obezbeđenja održivog razvoja sektora voda, moraju se pojačati kadrovski kapaciteti, zapošljavanjem odgovarajućih inženjerskih i drugih stručnih profila, kao i KV i VKV majstora, a posebno kroz stalne obuke povećavati nivo znanja postojećeg osoblja.
- Teškoće u prikupljanju podataka su još jednom ukazale na nedostatak stručnog kadra svih profila i nedovoljno IT obrazovanje, uključujući osnovno poznavanje uobičajenih poslovnih programa.
- Investicije i održavanje: Opšte poznata boljka svih naših javnih i komunalnih sistema i objekata je loše održavanje, pa tako nedovoljno ulaganje u rad i investiciono održavanje objekata sistematski urušava postojeće vodovodne i kanalizacione sisteme. Nedovoljno održavanje objekata sistema za posledicu ima, pored ostalog i višegodišnje kontinualno povećanje gubitaka vode, što će dovesti do ozbiljnih problema u dolazećem periodu klimatskih promena - globalnog otopljanja.
- Jačanje i razjašnjenje upravljanja sektorom: Nisu najjasnije definisane i razgraničene nadležnosti pojedinih državnih organa u vođenju sektora voda. Upitna je moć ministarstava da sprovedu sve mere za koje su nadležna.
- Poboljšanje efikasnosti preduzeća: Problem nerešenog vlasništva još uvek postoji. Proces administrativnog prenosa imovine sa države na preduzeća nije dovršen.
- Stepenn fakturisanja usluga, kako domaćinstvima tako i privredi, nije zadovoljavajući i postao je kritičan. Stepenn naplate je tokom godina značajno poboljšan, i na prvi pogled bi se reklo da je odličan, ali ako se ima u vidu da se on izražava kao procenat od fakturisanog iznosa, a ne od vrednosti isporučene količine vode, onda problem izgleda sasvim drugačije. Sadašnja politika cena mora biti promenjena, jer sadašnje cene ne pokrivaju troškove proizvodnje vode.
- Reforma sektora: „Projekat reforme sektora voda“ koji je finansirala Evropska unija predviđa ključne strategijske promene u upravljanju vodama na teritoriji Republike Srbije.
- Stručna javnost smatra da su promene u sektoru neophodne, što i ovaj izveštaj pokazuje. Vreme će pokazati da li će predložene promene biti usvojene i sprovedene.

Iskustva iz procesa iz prethodnih deset godina i predlozi za sledeće godine su suštinski isti kao i ranije:

- Finansiranje procesa: tokom prethodnih godina rad UTVSI na ovom polju su uglavnom finansirali Svetska banka i samo UTVSI. Podrška Svetske banke je tokom godina bila različitog intenziteta (u prethodnih par godina je svedena na minimum, a dešavalo se i da izostane).
- Za aktivnosti na izveštaju za 2024. godinu je izostala bilo kakva podrška, sa bilo koje strane.
- Priprema: česte kadrovske promene u lokalnim samoupravama i preduzećima dovode do toga da nove kadrove treba svake godine ispočetka upoznavati sa obavezom izveštavanja Ministarstvu.
- Prikupljanje podataka i proveru njihovog kvaliteta: većina preduzeća je počela da se navikava na obavezu redovnog godišnjeg izveštavanja MGSI, ali se primećuje i da je jedan manji broj preduzeća uporan u tome da ne odgovara na upitnik ili ne popravljaju greške u odgovorima. Ovaj problem će se verovatno prevazići donošenjem pravilnika o izgledu obrasca koji komunalna preduzeća popunjavaju.
- Izveštavanje: izveštaj o stanju sektora voda se redovno dostavljao MGSI i drugim zainteresovanim ministarstvima i organima i ostalim zainteresovanim iz struke. Pored toga on se dostavljao i svim članicama UVKS i svim drugim preduzećima sektora voda, pa i onim koja nisu odgovorila na upitnik. Svakom preduzeću se, uz izveštaj, vraća i njegov sopstveni upitnik, uz komentar o njegovoj upotrebljivosti. Izveštaji su takođe bili dostupni na internet stranicama UTVSI.
- Aktivnosti u 2026 i dalje: saradnja MGSI i UTVSI u praćenju rada JKP koja se bave snabdevanjem vodom i kanalisanjem naselja trajala je 11 godina, tokom kojih je stvorena jedinstvena baza korisnih podataka o preduzećima sektora voda.
- Početkom 2026. godine MGSI je izradilo pravilnik i odgovarajući obrazac po kojem će se u buduće skupljati podaci o radu javnih komunalnih preduzeća, o kojima u ovom trenutku nema detaljnijih informacija. Nastavak saradnje MGSI i UTVSI nije izvestan.

LITERATURA:

1. Agencija za privredne registre (APR). *Javno dostupni podaci iz APR-a (2025)*. <https://fin.apr.gov.rs/JavnaPretraga>,
2. Beoinženjering. (2000). *Arhiva obrađivača*.
3. Bečelić-Tomin, M., Kerkez, Đ., Pešić, V., Dalmacija, B., Tomin, M., Bogdanović, P. (2024). *Analiza u sektoru upravljanja komunalnim otpadnim vodama i smernice za dalji razvoj*. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
4. International Association of Water Service Companies in the Danube Region (IAWD). (2015). *State of the water and wastewater services in the Danube region*
5. International Association of Water Service Companies in the Danube Region (IAWD). (2018). *State of the water and wastewater services in the Danube region*
6. IBNET. (2015). *formular za prikupljanje podataka i izveštavanje IBNET Inicijativa „Pravo na vodu“*, Polekol (2024). (<https://polekol.org/kategorija/pravo-na-vodu/>, 2025)
7. *Izveštaji i godišnjaci o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće javnih vodovoda i vodnih objekata u republici Srbiji (2010-2024)*. Institut „Dr Milan Jovanović Batut“
8. Koalicija 27 (2025). *Kvalitet vode, Izveštaj iz senke za Poglavlje 27* (<https://www.koalicija27.org/kvalitet-vode/>, 2025)
9. Petrović N., Bogdanović P., Petrović M. (2014-2024). *Redovni godišnji izveštaji o stanju vodovoda u Srbiji za godine od 2014 do 2024*. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
10. Petrović N., Bogdanović P., Petrović M. (2025) *Izveštaj „Vodovodi u Srbiji 2024 godine - stanje po grupama preduzeća“*. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
11. Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN). (2020). *Mapiranje PPOV u RS (anketa u okviru RCDN programa (2020)*. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
12. Republički zavod za statistiku (RZS), *Podaci RZS za godine 2004 – 2024 (2005-2025)*. Eko bilteni, Statistički godišnjaci i saopštenja o snabdevanju vodom i o otpadnim vodama.
13. *Strategija upravljanja vodama na teritoriji republike Srbije do 2034. godine*. (2016). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode
14. *Studija racionalizacije zahvatanja vode na izvorštima*. (2004). Beoinženjering 2000, Institut Jaroslav Černi
15. *Studija normi potrošnje vode u republici Srbiji - Prva faza*. (2008). Beoinženjering 2000, Građevinski fakultet u Beogradu, Institut Jaroslav Černi
16. *Water ranking in Europe 2020*. (2021). Smart water magazine (<https://smartwatermagazine.com/news/locken/water-ranking-europe-2020, 2024>)